

错简与再造——从《黄庭外景经》的一处韵文错乱看 《内景经》的成书

Textual Dislocation and Canonical Innovation: How a Corrupted Passage in the Huangting waijing Shaped the Making of the Neijing

Qian Zheng

摘要：《黄庭内景经》是对古《黄庭经》（今《外景经》）的改写再创作，但“心
晓根蒂养华采”至“还魂返魄道自然”一段却找不到对应章节。音韵分析显
示，这段文字在王羲之等传本中韵部混杂，实为错简。因无法据错简文字写出
合韵的对应章节，《内景经》作者选择了回避。此一现象表明，至东晋时《外景
经》善本已不存，旧有修学体系亦已崩溃。《内景经》正是这一断裂处的经典再
造，而非旧传统的自然延续。

关键词：《黄庭外景经》；《黄庭内景经》；错简；王羲之；杨羲；经典形成

Abstract: The Huangting neijing is a rewriting and expansion of the earlier
Huangting waijing, yet one passage in the Waijing—“Xin xiao gendi yang huacai...
huanhun fanpo dao ziran”—finds no corresponding section in the Neijing. A
phonological analysis shows that this passage, in all extant versions traceable to Wang
Xizhi, mixes three different rhyme groups within a single section, whereas every other
part of the Waijing maintains a single end-rhyme per chapter. This metrical chaos is
best explained as a textual dislocation, or “displaced slip,” rather than an original
composition. The author of the Neijing, committed to strict rhyme throughout,
evidently found this passage unusable and chose to omit it. This omission reveals that

by the Eastern Jin, a reliable edition of the *Waijing* was no longer available even within the inner circles of the Celestial Master community. The *Neijing* is thus not a smooth continuation of an older tradition, but a canonical re-creation erected on the ruins of a textual and exegetical collapse.

Keywords: *Huangting waijing*; *Huangting neijing*; textual dislocation; Wang Xizhi; Yang Xi; canon formation

《黄庭内景经》是在今日称呼为《黄庭外景经》的古《黄庭经》基础上再创作形成的，这一点如今已经没有异议。比对两经可以发现，《内景经》几乎每一章都能对应更早的《外景经》章句，唯独“心晓根蒂养华采”到“还魂返魄道自然”这一段找不到对应改写。¹

这一段有什么特点，使《内景经》的作者略过了它？

观察从王羲之到务成子、梁丘子手中的《外景经》传本，这段文字的韵律都是杂乱的。《外景经》中的其他文段，都可以根据汉魏的上古音韵分章，每章一韵到底。但今本“心晓根蒂养华采”至“还魂返魄道自然”之间，错杂了三种韵部。如果要依据这样一个本子创作《内景经》对应章节，写出的句子也只能韵部错杂。《内景经》押韵严格，这或许是作者不取此段的原因之一。

不过，《外景经》本身的体例也不允许中间夹一段韵部混杂的文字。梳理此段韵脚之后，确实可以把它整理为完整押韵的两章，再加上两句与下一章同韵的句子。²这意味着，现传本的韵律混杂很可能是错简或者错误传抄造成的，而

¹ 见末尾二经对应。

² 心晓根蒂养华采，服天顺地合藏精，七日之奇吾相舍，崑器之性不迷误，九原之山何亭亭，中有真人可使令，蔽以紫宫丹城楼，侠以日月如明珠，万岁照照非有期，外本三阳物自来，内养三神可长生，魂欲上天魄入渊，还魂反魄道自然。

心晓根蒂养华采，外本三阳物自来，万岁照照非有期。（之韵）

九原之山何亭亭，中有真人可使令，服天顺地合藏精，内养三神可长生。（耕韵）

非经文原貌。

如果这个推论成立，那么《内景经》作者所依据的《外景经》版本，就已经是这段错简之后的样貌了。这种错简本子如今最早可以追溯到王羲之的永和刻本。

而《内景经》是杨羲在降授时一并写出的³。杨羲在王羲之之后，他见到《黄庭外景经》的可能途径有三种。

其一，是曾担任天师道祭酒的魏夫人留下的遗书（《黄庭外景经》，或者说《黄庭三灵七言》，最晚在曹魏已是天师道的主要经典，见《大道家令戒》⁴）。但上清经主要为杨羲降授，而非魏夫人所遗留⁵，杨羲不一定真的得到魏夫人的遗书。唯一能够确定的，是他在魏夫人之子刘璞那里得到过《灵宝五符经》。

其二与其三，都指向王羲之的传本。王羲之作为书圣，他手写的文献对擅长书法的人有很强的吸引力，有刻本的《黄庭经》尤其如此。南梁陶弘景在《与梁武帝论书启》中提过：“逸少有名之迹，不过数首，《黄庭》、《劝进》、《像赞》、《洛神》，此等不审犹得存不”？可见王书《黄庭》在当时确有影响。而杨羲的书法，同样被陶弘景评价为：“杨君书最工，不今不古，能大能细，大较虽祖效邈法，笔力规矩，并于二王，而名不显者，当以地微，兼为二王所抑故也。”以杨羲对书法的用功程度和王书《黄庭》的声名，他直接或间接见到王羲之的《黄庭外景经》版本，是一种合理的推测。此外，王羲之与天师道祭酒许迈是至交，许迈的胞弟许翊正是和杨羲一同降真的关键人物。王羲之的《黄庭经》版本，也可能通过许氏兄弟这层关系传到杨羲手中。

七日之奇吾相舍，崑器之性不迷误，蔽以紫宫丹城楼，侠以日月如明珠。（鱼侯合韵）

魂欲上天魄入渊，还魂反魄道自然。（元部，与下一章通押）

³ 《真诰》曰：“掾抄《魏传》中《黄庭经》。”是知《黄庭内景经》本附于《魏传》之内。而《魏夫人传》托名中侯仙人范邈作，然而时无范邈其人。只有《真灵位业图》曰“北牖弟子中候仙人。姓范，讳遥，字度世，曾名永。汉桓帝侍郎，撰魏夫人传。”汉人怎能作晋人内传，是知此人为杨曦通灵所见，《魏传》应是其口授，杨曦写定，即杨羲作。

⁴ 《正一法文天师教戒科经·大道家令戒》：“《妙真》自吾所作，《黄庭》三灵七言，皆训喻本经，为《道德》之光华。”

⁵ 参见李静《古上清经史若干问题的考辨》。

那么,《内景经》漏掉“心晓根蒂养华采……还魂返魄道自然”这段的改写,就有一个可以解释的角度:杨羲手上的《外景经》在此处已经错简,韵律不协。为维持《内景经》自身严格的押韵体例,他略过了这一段。这也就意味着,杨羲手中的《外景经》版本,是与王羲之的版本大体一致的,甚至可能直接来自于王羲之。

这段的错杂是王羲之本最大的错漏之处,可以解释《内景经》作者为何略过不写。但王羲之本中还有大量小的错漏、多字,如果要依据这样一个本子来改写创作,并不是好的选择。这就引出一个问题:杨羲没有更好的《黄庭外景经》版本了吗?曾经的天师道祭酒魏夫人和其子刘璞也没有吗?还是没有给他看?天师道世家许家也没有吗?王羲之和山阴道士也没有更好的版本了吗?

似乎不得不这样确信,在当时与杨羲相关的天师道核心圈层中,已不存在一个精校无误的《外景经》善本。东晋建武元年(317年)成书的《抱朴子·遐览》中明确载有《黄庭经》。在公元4世纪初,《黄庭外景经》作为曹魏天师道的主要经书已在南方流传。但在王、许、魏、山阴这个小范围里,事实上只有一种充满错漏的传本。而在整个魏晋隋和初唐,除了同样不受重视的《内景经》外,《黄庭经》也几乎没有引文⁶。曾经曹魏天师道的核心经书,至少在东晋已被其他大量道书淹没,不被在意。

汉魏天师道的经典不被在意,汉魏天师道的的修学体系事实上也已崩溃,二许世奉天师道,但不从天师道的修法,转而伙同杨曦,降授新经,也印证了此事。随着修学体系的崩溃,《黄庭外景经》恐怕也无人可懂,才使得明显的错简无人修订,才使得要降下新的《黄庭内景经》出来。

这也印证了《大道家令戒》所言:“《妙真》自吾所作,《黄庭》三灵七言,皆训喻本经,为《道德》之光华。道不欲指形而名之,贤者见一知万,譬如识音者。道在一身之中,岂在他人乎。汝曹学善,夫根本不承经言,邪邪相教,就伪弃真。”

⁶ 参见李平《〈黄庭经〉研修史于唐代修道转型》。

黄庭经内外景对应

以元赵孟頫临黄庭经为底本，大体根据韵部分章，每章用首二字命名。

第一组

外景：上有章第一 + 黄庭章第二

上有章第一（真元文合韵）

上有黄庭，下有关元，前有幽阙，后有命门，嘘吸庐外，出入丹田。审能行之可长存。

黄庭章第二（微部韵）

黄庭中人衣朱衣，关门牡蒿盖两扉，幽阙侠之高魏魏，丹田之中精气微，玉池清水上生肥，灵根坚固志不衰。

对应内景：

《上清章第一》

上清紫霞虚皇前，太上大道玉晨君，闲居蕊珠作七言，散化五形变万神。**是为黄庭曰内篇**，琴心三叠舞胎仙，九气映明出霄间，神盖童子生紫烟。是曰玉书可精研，咏之万过升三天，千灾以消百病痊，不惮虎狼之凶残，亦以却老年永延。

《上有章第二》

上有魂灵下关元，左为少阳右太阴，后有密户前生门。出日入月呼吸存，元气所合列宿分，紫烟上下三素云，**灌溉五华植灵根**，七液洞流冲庐间。回紫抱黄入丹田，幽室内明照阳门。

《口为章第三》

口为玉池太和官，漱咽灵液灾不干，体生光华气香兰，却灭百邪玉炼颜。**审能修之登广寒**，昼夜不寐乃成真，雷鸣电激神泯泯。

《黄庭章第四》

黄庭内人服锦衣，紫华飞裙云气罗，丹青绿条翠灵柯，七蕤玉龠闭两扉，重扇金阙密枢机，玄泉幽阙高崔巍，三田之中精气微，娇女窈窕翳霄晖，重堂焕焕明八威，天庭地关列釜斤，灵台盘固永不衰。

第二组

外景：中池章第三 + 宅中章第四

中池章第三（之鱼侯韵）

中池有士服赤朱，横下三寸神所居，中外相踞重閤之，神庐之中务脩治，玄膺气管受精苻，急固子精以自持。

宅中章第四（阳部韵）

宅中有士常衣绛，子能见之可不病，横理长尺约其上，子能守之可无恙，呼喻庐间以自偿，保守兒坚身受庆，方寸之中谨盖藏。精神还归老复壮，侠以幽阙流下竟，养子玉树令可杖。

对应内景：

《中池章第五》

中池内神服赤珠，丹锦云袍带虎符，横津三寸灵所居，隐芝翳郁自相扶。

《天中章第六》

天中之岳精谨修，云宅既清玉帝游，通利道路无终休，眉号华盖覆明珠，九幽日月洞空无，宅中有真常衣丹。审能见之无疾患，赤珠灵裙华茜粲，舌下膺玄生死岸，出青入玄二气焕，子若遇之升天汉。

《脾长章第十五》

脾长一尺掩太仓，中部老君治明堂，厥字灵元名混康，治人百病消谷粮，黄衣紫带龙虎章，长枯益命赖君王，三呼我名神自通，三老同坐各有朋，或精或胎别执方，桃孩合延生华芒，男女徊尤有桃康，道父道母对相望，师父师母丹玄乡，可用存思登虚空，殊途一会归要终，闭塞三关握固停，含漱金醴吞玉英，遂至不饥三虫亡，心意常和致欣昌，五岳之云气彭亨，保灌玉庐以自偿，五形

完坚无灾殃。

第三组

外景：至道章第五 + 明堂章第六 + 绛宫章第七 + 弃捐章第八

至道章第五（鱼部韵）

至道不烦不旁迳，灵台通天临中野，方寸之中至关下，玉房之中神门户，既是公子教我者。

明堂章第六（元文侵合韵）

明堂四达法海真，真人子丹当我前，三关之间精气深，子欲不死修崑斋。

绛宫章第七（缉部韵）

绛宫重楼十二级，宫室之中五采集，赤神之子中池立，下有长城玄谷邑，长生要眇房中急。

弃捐章第八（耕部韵）

弃捐摇俗专子精，寸田尺宅可治生，系子长流心安宁，观志流神三奇灵，闲暇无事脩太平。

对应内景：

《至道章第七》

至道不烦诀存真，泥丸百节皆有神。发神苍华字太元，脑神经根字泥丸，眼神明上字英玄，鼻神玉垄字灵坚，耳神空闲字幽田，舌神通命字正伦，齿神峨峰字罗千。一面之神宗泥丸，泥丸九真皆有房，方圆一寸处此中，内服紫衣飞罗裳，但思一部寿无穷，非各别住俱脑中，列位次坐向外方，所存在心自相当。

《灵台章第十七》

灵台郁蔼望黄野，三寸异室有上下，间阙营卫高玄受，洞房紫极灵门户，是昔太上告我者，左神公子发神语，右有白元并立外，明堂金匱玉房间，**上清其人当吾前**，黄裳子丹气频频，借问何在两眉端，内侠日月列宿陈，七曜九元冠生

门。

《三关章第十八》

三关之中精气深，九微之内幽且阴，口为天关精神机，足为地关生命靡，手为人关把盛衰。

《若得章第十九》

若得三官存玄丹，太一流珠安昆仑，重重楼阁十二环，自高自下皆真人，玉堂绎字尽玄官，璇玑王衡色兰歼，瞻望童子坐盘桓，问谁家子在我身，此人可去入泥龙，千千百百自相连，一一十十似重山，云仪五华侠耳门，赤帝黄老与己魂，三真挟胥共房津，五斗焕明是七元，日月飞行六合间，帝乡天中地户端，面部魂神绵相存。

《琼室章第二十一》

琼室之中太素集，泥九夫人当中立，长谷玄乡绕郊邑，六龙散飞难分别，长生至慎房中急，何为死作令神泣，忽之祸乡三灵及，但当吸气录子精，寸田尺宅可治生，若当决海百读倾，叶去树枯失青青，气亡液漏非己形，专闭御景乃长宁，保我泥龙三奇灵，恬淡闭视内自明，物物不干泰而平，恣矣匪事老复丁，思咏玉书太上清。

第四组

外景：常存章第九 + 正室章第十 + 物有章第十一

常存章第九（月部韵）

常存玉房视明达，时念大仓不饥渴，役使六丁神女谒，閤子精路可长活。

正室章第十（鱼铎合韵）

正室之中神所居，洗心自治无敢汗，历观五藏视节度，六府脩治洁如素，虚无自然道之故。

物有章第十一（元文合韵）

物有自然事不烦，垂拱无为心自安，体虚无之居在廉间，寂寞旷然口不言，恬

淡无为游德园，积精香洁玉女存。

对应内景：

《常念章第二十二》

常念三房相通达，洞得视见无内外，存漱五牙不饥渴，神华执巾六丁谒，急守精室勿妄泄，闭而宝之可长活，起自形中初不阔，三官近在易隐括，虚无寂寂空中素，使形如是不当污，九室正虚神明舍，存思百念视节度，六府修治勿令故，行自翱翔入天路。

《治生章第二十三》

治生之道了不烦，但修洞玄与玉篇，兼行形中八景神，二十四真出自然，高拱无为魂魄安，清静神见与我言，安在紫房帟幔间，立坐室外三五玄，烧香接手玉华前，共入太室璇玑门，高研恬淡道之园，内神密盼尽睹真，真人在己莫问邻，何处远索示因缘。

第五组

外景：作道章第十二

作道章第十二（鱼部韵）

作道忧柔身独居，扶养性命守虚无，恬淡无为何思虑，羽翼以成正扶疏，长生久视乃飞去。

对应内景：

《隐影章第二十四》

隐影藏形与世殊，含气养精口如朱，带执性命守虚无，名达上清死录除，三神之乐由隐居，倏欵游遨无遗忧，羽服一整八风驱，控驾三素乘晨霞，金辇正立从玉舆，何不登山诵我书，郁郁窈窕真人墟，入山何难故踌躇。人间纷纷臭帑如。

第六组

外景：五行章第十三 + 出日章第十四

五行章第十三（质月合韵）

五行参差同根节，三五合气要本一，谁与共之升日月，抱珠怀玉和子室，子自有之持无失，即欲不死藏金室。

出日章第十四（之幽合韵）

出月入日是吾道，天七地三回相守，升降五行一合九，玉石落落是吾宝，子自有之何不守。

对应内景：

《五行章第二十五》

五行相推反归一，三五合气九九节，可用隐地回八术，伏牛幽阙罗品列，三明出华生死际，洞房灵象斗日月，父曰泥丸母雌一，三光焕照入子室，能存玄真万事毕，一身精神不可失。

《高奔章第二十六》

高奔日月吾上道，郁仪结磷善相保，乃见玉清虚无老，可以回颜填血脑，口衔灵芒携五皇，腰带虎录佩金当，驾歛接生宴东蒙。

第七组

外景：心晓章第十五（含九原）

心晓章第十五（之鱼侯韵及耕部韵、真元合韵）

心晓根蒂养华采，服天顺地合藏精，七日之奇吾連相舍，崑器之性不迷误，九源之山何亭亭，中有真人可使令，蔽以紫宫丹城楼，侠以日月如明珠，万岁照照非有期，外本三阳物自来，内养三神可长生，魂欲上天魄入渊，还魂反魄道自然。

对应内景：无

第八组

外景：璇玑章第十六 + 人皆章第十七

璇玑章第十六（元文真合韵）

旋机悬珠环无端，玉石户金籥身兒坚，载地玄天迫乾坤，像以四时赤如丹，前仰后卑各门，送以还丹与玄泉，像龟引气致灵根，中有真人巾金巾，**负甲持符开七门，此非枝叶实是根**，昼夜思之可长存。**仙人道士非可神，积精所致和专仁。**

人皆章第十七（物部韵）

人皆食谷与五味，独食大和阴阳气，故能不死天相既。

对应内景：

《玄元章第二十七》

玄元上一魂魄炼，一之为物巨卒见，须得至真始顾盼，至忌死气诸秽贱，六神合集虚中宴，**结珠固精养神根，玉匙金钥常完坚**，闭口屈舌食胎津，使我速炼获飞仙。

《仙人章第二十八》

仙人道士非有神，积精累气以为真，黄童妙音难可闻，玉书绛简赤舟文。字曰真人巾金巾，**负甲持符开七门**，火兵符图备灵关，前昂后卑高下陈，执剑百丈舞锦幡，十绝盘空扇纷纭，火铃冠霄坠落烟，安在黄阙两眉间，**此非枝叶实是根。**

《百谷章第三十》

百谷之实土地精，五味外美邪魔腥，臭乱神明胎气零，那从返老得还婴，三魂忽忽魄糜倾，**何不食气太和精，故能不死入黄宁。**

第九组

外景：试说章第十八 + 昼日章第十九

心为章第十八（阳部韵）

心为国主五藏王，受意动静气得行，道自守我精神光。

昼日章第十九（幽部韵）

昼日照照夜自守，渴自得饮饥自饱，经历六府藏卯酉，转阳之阴藏于九，常能行之不知老。

对应内景：

《心典章第三十一》

心典一体五藏王，动静念之道德行，清洁善气自明光，坐起吾俱共栋梁，昼日曜景暮闭藏，通利华精调阴阳。

《经历章第三十二》

经历六合隐卯酉，两肾之神主延寿，转降适斗藏初九，知雄守雌可无老，知白见黑急坐守。

第十组

外景：肝之章第二十 + 伏於章第二十一 + 还坐章第二十二 + 立於章第二十三

肝之章第二十（阳部韵）

肝之为气调且长，罗列五藏生三光。上合三焦道饮浆，我神魂魄在中央，随鼻上下知肥香，立于悬膺通神明。

伏於章第二十一（之幽部韵）

伏于老门候天道，近在于身还自守，精神上下开分理，通利天地长生草，七孔已通不知老。

还坐章第二十二（阳耕合韵）

还坐阴阳天门候阴阳下于咙喉通神明，过华盖下清且凉，入清冷渊见吾形，其成还丹可长生，下有华盖动见精。

立於章第二十三（元文合韵）

立于明堂临丹田，将使诸神开命门，通利天道至灵根，阴阳列布如流星。

对应内景：

《肝气章第三十三》

肝气都勃清且长，罗列六府生三光，心精意专内不倾，上合三焦下玉浆，玄液云行去奥香，治荡发齿炼正方，取津玄府大明堂，下溉喉咙神明通，坐待华盖游贵京，飘摇三帝席清凉，五色云气纷青葱，闭日内眇自相望，使心诸神还相崇，七玄英华开命门，通利天道存玄根，百二十年犹可还，过此守道诚独难，唯待九转入琼丹，要复精思存七元，日月之华救老残，肝气周流终无端。

第十一组

外景：肺之章第二十四

肺之章第二十四（之幽侯合韵）

肺之为气三焦起，上伏天门候故道，窥离天地存童子，调利精华调发齿，

颜色章第二十五（铎部，色为职部，合为缉部）

颜色润泽不复白，下于啞喉何落落，诸神皆会相求索，下有绛宫紫华色，隐在华盖通六合。

对应内景：

《肺之章第三十四》

肺之为气三焦起，视听幽冥候童子，调理五华精发齿，三十六咽玉池里，开通百脉血液始，颜色生光金玉泽，齿坚发黑不知白，存此真神勿落落，当忆此官有座席，众神合会转相索。

第十二组

外景：隐在章第二十六 + 脾中章第二十七 + 五脏章第二十八 + 还返章第二十九

隐在章第二十六（鱼部韵）

专守诸神转相呼，观我诸神辟除耶，其成还归与大家，至于胃管通虚无，闭塞
命门如玉都，寿专万岁将有余。

脾中章第二十七（阳部韵，宫为冬部）

脾中之神舍中宫，上伏命门合明堂，通利六府调五行，金木水火土为王，日月
列宿张阴阳，二神相得下王英。

五脏章第二十八（耕部韵，尊为文部，方为阳部）

五藏为主肾最尊，伏于大阴藏其形，出入二竅舍黄庭，呼吸庐间见吾形，强我
筋骨血脉盛，恍惚不见过清灵，恬淡无欲遂得生，还于七门饮大渊，道我玄膺
过清灵，问我仙道与奇方。

还返章第二十九（元文合韵）

头载白素距丹田，沐浴华池生灵根，被发行之可长存，二府相得开命门，五味
皆至善气还，常能行之可长生。

对应内景：

《隐我章第三十五》

隐藏羽盖看天舍，朝拜太阳乐相呼，明神八威正辟邪，脾神还归是胃家，耽养
灵根不复枯，闭塞命门保玉都，万神方胙寿有余，是谓脾建在中官，五脏六腑
神明王，上合天门大明堂，守雌存雄顶三光，外方内圆神在中，通利血脉五脏
丰，骨青筋赤髓如霜，脾救七窍去不祥，日月列布设阴阴，两神相会化玉浆，
淡然无味天人粮，子丹进饌肴正黄，乃曰琅膏及玉霜，太上隐环太素琼，溉益
八液肾受精，伏于太阴见我形，扬风三玄出始青，恍惚之间至清灵，坐于鸞台
见赤生，逸域熙真养华荣，内盼沉默炼五形，三气徘徊得神明，隐龙遁芝云琅
英，可以充饥使万灵，上盖玄玄下虎章。

《沐浴章第三十六》

沐浴盛洁弃肥薰，入室东向诵玉篇，约得万遍义自鲜，散发无欲以长存，五未
皆至正气还，夷心寂闷勿烦冤，过数已华体神精，黄华玉女告子情，真人既至
使六丁，即授隐芝大洞经，十读四拜朝太上，先谒太帝后北向，黄庭内经玉书

畅，授者曰师受者盟，云锦风罗金钮缠，以代割发肌肤金，携手登山敌液丹，金书王景乃可宣，传得可授告三官，勿令七祖受冥患，太上微言致神仙，不死之道此真文。

参考文献

《大道家令戒》。见《正一法文天师教戒科经》，明《正统道藏》本。

葛洪撰，王明校释。《抱朴子内篇校释》。北京：中华书局，1980年（新编诸子集成）。

李静。《古上清经史若干问题的考辨》。博士学位论文，复旦大学，2009年。

李平。“《黄庭经》研修史与唐代修道转型。”《思与言》[台湾] 48, no. 4 (2010): 109-156。

梁丘子注。《黄庭内景经》与《黄庭外景经》。收入《修真十书》，明《正统道藏》本。

《太上黄庭内景玉经》（《上清黄庭内景经》）。明《正统道藏》本，洞玄部本文类。

《太上黄庭外景玉经》（《黄庭外景经》）。明《正统道藏》本，洞玄部本文类。

陶弘景撰，赵益点校。《真诰》。北京：中华书局，2011年（2023年修订）。

陶弘景。《真灵位业图》。明《正统道藏》本。

陶弘景。《与梁武帝论书启》。收入《全梁文》。

王羲之（传）书。《黄庭经》

务成子注。《黄庭外景经》。收入《云笈七签》卷十二，明《正统道藏》本，太玄部。

赵孟頫书。《临黄庭经》手卷。大德六年（1302年）书。上海：上海书画出版社，2023年影印本（ISBN 9787547931196）。

作者: Qian Zheng, 独立研究者

邮箱: lingbaoshangqing@gmail.com

Author: Qian Zheng, Independent Scholar

Email: lingbaoshangqing@gmail.com